

УДК 371.015

СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КАДЕТАМ ИЗ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ

Аксютинa З.А.¹, Дмитриева Н.А.²

*¹ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», ²ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации», Омск, Россия
E-mail: dmitr13wa.nat@yandex.ru*

Нормативно-правовые акты призваны регламентировать деятельность по оказанию психолого-педагогической помощи учащимся образовательных организаций. Социально-политические изменения последних лет привели к появлению новой группы особой заботы – детей из семей участников специальной военной операции. Цель статьи – выявить специфику оказания психолого-педагогической помощи детям из семей участников СВО в кадетских корпусах РФ при опоре на нормативно-правовые акты. В результате проведенного исследования осуществлена попытка выявления современного состояния нормативно-правовой базы по оказанию психолого-педагогической помощи детям из семей участников СВО, перечислены и описаны основные документы, регламентирующие содержание деятельности по осуществлению психолого-педагогической помощи, раскрыты их особенности по отношению к военизированным образовательным организациям.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, обучающийся, кадетский корпус, психолого-педагогическая помощь, специальная военная операция.

ВВЕДЕНИЕ

Нормативно-правовые акты призваны регламентировать деятельность по оказанию психолого-педагогической помощи учащимся образовательных организаций. Социально-политические изменения последних лет привели к появлению новой группы особой заботы – детей из семей участников специальной военной операции (далее – СВО). Уязвимость детей данной группы в образовании обусловлена индивидуальными и возрастными особенностями, являясь следствием глубинных изменений в поведении, что приводит к социальной дезадаптации, снижению успеваемости, эмоциональным нарушениям и др. Нормативно-правовые акты, связанные с оказанием психолого-педагогической помощи обучающимся, находятся в постоянном процессе обновления и уточнения. Их многоуровневый характер требует тщательного изучения и анализа. Одной из важнейших педагогических задач является опора на научный подход, связанный с учетом специфики оказания психолого-педагогической помощи фундаментом которой выступают нормативно-правовые акты, опирающийся на разумность и учет особенностей образовательной организации, особенно в отношении детей из семей участников СВО в кадетских корпусах. Согласно Указу Президента РФ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной

операции «Защитники Отечества» к членам семей лиц, участвовавших в СВО, относятся, кроме других родственников, дети, не достигшие 18 лет [1]. Начиная с 2022 г. в ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» осуществляется набор детей данной категории. Набор проводится как дополнительно в уже действующие подразделения, так на новые учебные курсы. Так как ребята, чьи близкие родственники, погибшие или получившие серьезные ранения, поступают в корпус без вступительных испытаний, установить уровень их готовности к обучению не представляется возможным, что создает предпосылки для возникновения психолого-педагогических затруднений в обучении и социализации. Образовательная программа в кадетских корпусах отличается повышенной сложностью, поэтому уровень требований к подготовке абитуриентов высокий, а у детей указанной категории нередко наблюдается снижение успеваемости, и, как следствие, отмечаются трудности социальной адаптации. Зачастую успешной адаптации мешает и сниженная мотивация к учению в кадетском корпусе, особенно у детей, чьи близкие родственники находятся в зоне боевых действий. Подобные проблемы по нашим наблюдениям имеются примерно у трети (28%) детей участников СВО, поступивших в Омский кадетский военный корпус в 2025 году.

Полагаем, что знание и правильное применение нормативно-правовых документов позволяет педагогам кадетских корпусов, оказывать своевременно, квалифицированно и в полном объеме необходимую психолого-педагогическую помощь обучающимся из семей участников СВО. В процессе изучения нормативно-правового обеспечения психолого-педагогической помощи детям указанной категории было установлено, что большинство научных публикаций посвящены вопросам порядка получения государственных льгот и социальных услуг. Анализ действующей системы социальных гарантий, проведенный Стефановой А. С., Шабаетым И. Е. [2] доказывает, что социальная поддержка участников СВО и их семей должна носить комплексный характер. В статье подчеркивается приоритетность данного направления государственной политики России, рассматривается сущность и особенности социальных гарантий в целом. В статье Труфановой А.Ю. освещаются меры государственной поддержки участников СВО и членов их семей, рассматриваются правовой и социальный аспекты, анализируются действующие льготы и меры комплексной поддержки таких субъектов, определяются проблемы и тенденции развития данной сферы [3]. В работе Рыбалки Е. А. описаны меры социальной поддержки участников СВО и проведен их анализ. Автор излагает основные проблемы, с которыми сталкивается данная категория граждан на практике и формулирует направления развития политики государства для их решения [4]. В научной периодике широко обсуждаются особенности оказания социально-психологической помощи и психолого-педагогического сопровождения членов семей участников и ветеранов боевых действий и, прежде всего, детей. В статье Лушкиной Л. В. освещаются практические аспекты психолого-педагогического сопровождения воспитанников Суворовского военного училища из семей участников СВО, в связи с адаптацией обучающихся к условиям образовательного учреждения [5]. Маевой Л. В. раскрыты вопросы социально-психологической помощи и поддержки семьям мобилизованных граждан-участников СВО, описаны проблемы, возникающие в процессе данной деятельности

[6]. Кадиевой Р. И., Давудовой А. Р. проведен анализ подходов к оказанию психологической помощи семьям погибших участников СВО и выделены наиболее эффективные техники и методы работы: когнитивно-поведенческая терапия, техники эмоциональной поддержки, техники снижения тревожности, подчеркивается необходимость индивидуализированного подхода [7]. Авторы подтверждают результативность использования комплексного подхода для помощи детям с учетом индивидуальных особенностей и возраста. Киселевой Р.Н. описываются психологическое состояние и трудности оказания социально-психологической помощи членам семей участников СВО, анализируется степень благополучия семейных взаимоотношений [8]. Работа Наумова Н. С., Евтешиной Н. В. имеет практико-ориентированный характер. В ней освещены вопросы реабилитации членов семей участников СВО с помощью психокоррекционных методов, в том числе метода EMDR (ДПДГ) [9]. Пчелкиной Ю. Г. раскрывается проблема комплексной системы поддержки и психологической помощи детям из семей участников СВО, затрагиваются особенности проявления посттравматического расстройства у детей разных возрастов с точки зрения нейробиологии [10]. Хабибулиным Д. А., Селезневой В. В., Хабибулиным Д. Д. в ходе анализа опытных данных, представленного в статье, подчеркивается необходимость использования специальных программ и комплексного подхода в работе с ветеранами СВО и их детьми [11]. Проведенный анализ работ последних лет показывает практикоориентированный характер исследований целевой группы детей из семей участников СВО. Лишь в некоторых исследованиях наблюдаются попытки анализа законодательных основ оказания психолого-педагогической помощи и сопровождения (Брель Е. Ю., Горбенко И. А. и др.) [12]. Необходимость прочной законодательной основы при работе с детьми из семей участников СВО в кадетских корпусах очевидна и требует пристального внимания к данной научной проблеме. В ходе исследования используются методы теоретического и сравнительного анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность участников образовательных отношений в кадетских корпусах России и, прежде всего, педагогов-психологов в процессе психолого-педагогической помощи детям из семей участников СВО. Методологической основой исследования выступает системный научный подход. Системный подход позволяет раскрывать нормативно-правовые документы как компонент системы оказания психолого-педагогической помощи. **Цель статьи** – выявить специфику оказания психолого-педагогической помощи детям из семей участников СВО в кадетских корпусах РФ при опоре на нормативно-правовые акты.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Ст. 42 и 86 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации [14]. На федеральном уровне в нормативно-правовых актах детям из семей участников СВО, обучающимся в кадетских корпусах, уделяется значительное внимание.

Указом Президента РФ № 268 от 09.05.2022 устанавливается обязанность федеральных органов и ведомств, в ведении которых находятся общеобразовательные организации со специальными наименованиями, в том числе «кадетские корпуса», «обеспечить прием в такие организации детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, без вступительных испытаний» [13].

Это приводит к тому, что в кадетские корпуса на льготной основе поступают не только дети с высокой успеваемостью, но и имеющие низкий уровень общеобразовательной и физической подготовки. Часть таких ребят имеет крайне низкую мотивацию к обучению в военизированном учебном заведении, потому что не представляют специфику обучения в образовательной организации. Возникает конфликт интересов: родитель (а это чаще мать) стремится дать ребенку хорошее образование, не учитывая желание и возможности сына, особенности корпуса (строгая дисциплина, постоянное нахождение в коллективе, единоначалие, единство требований ко всем воспитанникам). Кроме того, низкая мотивация и готовность к освоению образовательной программы могут сопровождаться сильными эмоциональными переживаниями, связанными с утратой или неизвестностью по поводу родных, находящихся в зоне СВО. Такая ситуация приводит к необходимости с первых дней нахождения воспитанников в кадетском корпусе построить такую систему оказания психолого-педагогической помощи, которая приведет к недопущению социальных, психологических и педагогических девиаций у воспитанников. В Указе Президента РФ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» [15] обращается внимание на то, что в России признается важность детства как этапа возрастного развития человека и считается необходимым обеспечить защиту детей от негативно влияющих на их развитие факторов окружающей среды. Одной из основных задач в сфере сбережения детей и укрепления семей с детьми, отмеченных в Указе, является обеспечение достойного уровня жизни и благополучия и адресная помощь и поддержка семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К данной категории детей относятся и несовершеннолетние члены семей участников СВО, потому что переживания, связанные с нахождением в зоне СВО, ранением или утратой близкого человека значительно влияют на социальное положение, образ жизни и эмоциональное состояние детей, зачастую кардинально меняя образ жизни всей семьи. Психологическая травма, возникающая при потере близкого человека, может быть непосильна для ребенка и несет прямую угрозу его благополучию и психическому здоровью. Психолого-педагогическая помощь в кадетских корпусах призвана облегчить прохождение кризисного состояния ребенком и помочь социализироваться в коллективе, несмотря на переживание утраты или другие изменения в семье, связанных с нахождением на СВО близкого родственника.

В «Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2030 года» [16] основной целью указано развитие качественной и доступной психолого-педагогической помощи педагогам, родителям и обучающимся, (целевых групп), что должно реализовываться за счет

целостной комплексной системы данной деятельности. Одним из важнейших направлений развития данной системы отмечается разработка и реализация комплекса дополнительных мероприятий по научно-методическому обеспечению организации психологической помощи членам семей участников (ветеранов) специальной военной операции. В механизмах и ресурсах реализации данной Концепции на втором этапе (до 2027 года) указано, что в регионах должны быть организованы системы оказания психолого-педагогической, в том числе экстренной и кризисной, помощи участникам образовательных отношений, в особенности обучающимся целевых групп, основанные на единых организационно-управленческих, нормативно-правовых научно-методических подходах не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации. На уровне министерств и ведомств принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих аспекты психолого-педагогической помощи. Так, распоряжением Минпросвещения № Р-193 от 28.12.2020 к целевой группе, которой оказывается психолого-педагогическая помощь, относятся обучающиеся, которые испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и адаптации и которым оказывается психологическая помощь [17]. В методических рекомендациях, прилагаемых к вышеуказанному распоряжению, изложены предложения по осуществлению различных форм психолого-педагогического сопровождения. Рекомендации написаны на основе действующих моделей взаимодействия психологов учреждений образования со специалистами и службами по вопросам оказания помощи при наличии затруднений в обучении, индивидуализации обучения целевых групп обучающихся, которым необходима дополнительная помощь. Ряд документов содержит практические рекомендации, определяющие специфику и последовательность действий помощи семьями участников СВО. Законодательная основа данной деятельности детально описана в Письме Минпросвещения «О направлении алгоритма» [18]. Алгоритм включает в себя рекомендации и может быть использован как основа для разработки порядка взаимодействия педагогических работников и иных специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей ветеранов (участников) СВО в образовательных организациях. Отличительной особенностью данного документа является то, что деятельность по оказанию помощи детям ветеранов (участников) СВО рекомендуется выстраивать в зависимости от статуса пребывания обучающегося в образовательной организации – как уже обучающегося, так и вновь поступившего. Предлагается координатором взаимодействия всех специалистов образовательного учреждения выступать педагогам-психологам. Документ полезен при организации взаимодействия педагогических работников корпуса, определении роли всех участников образовательного процесса по оказанию помощи воспитанникам рассматриваемой категории. В письме Минпросвещения России № 07-1613 от 10.04.2025 г. [19] описаны алгоритмы действий педагогов-психологов в кризисных ситуациях, требующих оказания специализированной психологической помощи. В круг лиц, которым может понадобиться антикризисная помощь, могут входить все включенные в образовательную деятельность специалисты, а также законные представители обучающихся. В документе указано, что алгоритмизация

оказания психолого-педагогической помощи позволяет не только определить порядок действий педагога-психолога в ситуациях оказания целенаправленной экстренной помощи, но и снизить стрессогенную нагрузку на него самого. Документ может помочь специалистам конкретизировать порядок действий в стрессовых и кризисных ситуациях, снизить риск собственного эмоционального выгорания и повысить качество оказываемой помощи, а также очертить круг своих полномочий.

В методическом пособии «Психолого-педагогическое сопровождение семей участников (ветеранов) специальной военной операции в образовании» [12], представлены теоретические основы психолого-педагогического сопровождения и помощи личности в трудных жизненных ситуациях (приведено описание трудной жизненной ситуации и законодательная основа данного понятия) и приведен перечень нормативных документов, регулирующих данную деятельность в образовательной практике. Пособие отличается широтой рассматриваемых вопросов. В нем описаны ценностно-смысловые основы психолого-педагогического сопровождения детей и семей участников (ветеранов) СВО, особенности реагирования на нахождение на СВО родственников в зависимости от статуса семьи (военного или не мобилизованного), что позволяет глубже осмыслить процессы, происходящие в семьях и выстроить психологически и нравственно обоснованную стратегию помощи. Авторы методического пособия рассматривают особенности помощи семье участника СВО в зависимости от ситуации: нахождения родственника в районе боевых действий (поддержка бойцу, переживание семьей данного этапа, реадaptация бойца по возвращении, ситуация ранения, утраты, горевания, переживание ситуации неопределенности при установлении статуса пропавшего без вести). Большим блоком представлено описание психолого-педагогической помощи детям и семьям участников СВО по направлениям деятельности (диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение со всеми группами участников образовательных отношений и семьями, психологическая профилактика). Изложены основы коррекции эмоционального состояния, даны примеры эффективных упражнений и планы занятий. Аргументирована необходимость межведомственного взаимодействия при оказании помощи указанной категории населения. Данный документ позволяет углубить понимание происходящих в семьях участников и ветеранов СВО процессов, расширить представление о возможностях педагога-психологов помощи таким семьям и увеличить спектр решаемых им вопросов. Кроме того, документ имеет высокую информативность и может быть использован как средство повышения квалификации педагога-психолога. Методические рекомендации по организации работы педагогов-психологов с обучающимися из семей участников (ветеранов) СВО (автор-составитель Абдулаева Л. Д.) имеют практико-ориентированную направленность и включают в себя рекомендации: по проведению мониторинга психологического состояния детей ветеранов СВО, реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения детей ветеранов СВО в период обучения, созданию необходимого в образовательной организации психологического климата для сохранения и (или)

восстановления психического здоровья детей ветеранов СВО, оказанию экстренной психологической помощи, психологической коррекции и поддержки детям ветеранов СВО и членам их семей в очном и дистанционном режиме, организации межведомственного взаимодействия для оказания необходимой помощи и поддержки детей ветеранов СВО, по обеспечению информирования детей ветеранов СВО, членов их семей, педагогических работников образовательных организаций о возможности и ресурсах получения психологической помощи и психолого-педагогической поддержки. Акцент делается, прежде всего, на помощи семьям участников СВО в формировании адаптивного стиля поведения к ситуации неопределенности и тревоги за близкого человека, развитию жизнестойкости членов семьи участника СВО. В методических рекомендациях предложена трехуровневая модель адаптации детей ветеранов (участников) СВО, переживших психотравмирующее событие [20].

Знание специфики реагирования детей разных возрастов на утрату близкого человека помогает специалистам правильно организовать работу по проживанию горя и преодолению возникающих посттравматических симптомов (ПТСР). Практические рекомендации (предложенный алгоритм действий в случае утраты родителя) позволяют выстроить последовательность действий педагогов при нахождении ребенка в кризисной ситуации, документ будет полезен при разработке специальных программ кризисного сопровождения таких детей. Практический блок содержит техники работы с ПТСР, страхами, паническими атаками, которые можно использовать в психопрофилактической и коррекционной работе с обучающимися. Предложенная модель адаптации детей ветеранов (участников) СВО может быть использована практически в любой образовательной организации при ее адаптации к конкретным условиям. В других методических рекомендациях [21] разработана и описана модель психологического сопровождения участников (ветеранов) специальной военной операции и их семей. Представленная модель обеспечения комплексного психологического сопровождения семей участников (ветеранов) специальной военной операции описана на региональном, муниципальном и локальном (организации) уровнях. Описанная модель содержит указание на концепцию комплексной реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей, описан опыт межведомственного сопровождения семей целевой группы (на примере Самарской области), описано влияние особенностей комбатанта на психологическое и соматическое здоровье членов его семьи, профилактика ретравматизации членов семей участников (ветеранов) боевых действий. Приведено описание деятельности региональной психологической службы на этапе посткризисного сопровождения семей участников (ветеранов) СВО. Особенно полезны для педагога-психолога алгоритмы действий кризисных психологов в случае возникновения кризисных ситуаций, требующих сопровождения членов семей военнослужащих, которые расписаны достаточно подробно. Они могут быть использованы в практической деятельности с обучающимися кадетского корпуса указанной группы. Также методические рекомендации содержат рекомендации по профилактике развития кризисных состояний у семей участников (ветеранов) боевых действий, протоколы оказания экстренной и кризисной психологической

помощи. Материалы пособия раскрывают возможности оказания помощи семье участника СВО на региональном и муниципальном уровнях. Информация, изложенная в разделе «Основания для включения в группу риска членов семьи» существенно сокращает время сбора и анализа информации о состоянии членов семьи и уровне их благополучия, а, значит, позволяет как можно раньше среагировать на возникшие проблемы и организовать их разрешение. Кроме того, структура модели сопровождения (обоснование, понятийный аппарат, основные положения, основные принципы модели, этапы психологического сопровождения, виды психологической помощи в рамках сопровождения семьи) может быть взята для разработки собственной модели сопровождения для образовательных организаций Министерства обороны – кадетских корпусов.

В образовательных учреждениях со специальными наименованиями в своей деятельности по психолого-педагогической помощи обучающимся из семей участников СВО руководствуются, кроме ФЗ, прежде всего, «Методическими рекомендациями по организации психологической работы с детьми участников специальной военной операции, обучающимися в общеобразовательных организациях Минобороны России» [22], направленными в довузовские образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации. Данный документ определяет основной порядок действий при организации и оказании помощи детям из семей участников СВО в кадетских корпусах. Однако он не учитывает всего спектра возникающих в работе проблем. Недостаточно подробно описаны особенности переживания утраты подростками разных возрастов, рекомендации по общению с детьми даны без учета статуса участника (ветерана) СВО: нахождения в зоне боевых действий, реадaptации после возвращения (нет указаний на изменение семейного взаимодействия в этом случае), появления статуса без вести пропавшего. Рекомендации не учитывают, является ли ребенок сыном профессионального военного или нет, поскольку зачастую отношения в семье кадровых военнослужащих строятся иначе. Наконец, большинство рекомендаций не учитывают специфики кадетского корпуса при организации помощи такому ребенку. Не освещены вопросы межведомственного взаимодействия при помощи воспитаннику и семье, не указано, в каких случаях полномочия должны быть расширены и куда обращаться при необходимости организации помощи семье в целом. Материал дает крайне ограниченный практический инструментарий, прежде всего, для индивидуальной работы с ребенком (упражнения, техники) и содержит необходимую документацию для фиксации поведения и настроения ребенка (протокол наблюдений), что позволяет круглосуточно отслеживать их психоэмоциональное состояние. Отсутствует описание стратегий помощи воспитаннику в зависимости от статуса семьи участника военных действий. Нет справочных материалов для проведения просветительской и профилактической работы с семьей воспитанника, отсутствует ценностно-смысловая база такой помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нормативно-правовые акты, предлагают достаточную правовую базу и методические рекомендации педагогическим работникам образовательных организаций. Специфика оказания психолого-педагогической помощи кадетам из семей участников СВО в нормативно-правовых актах прослеживается в трех особенностях: ответе образовательной практики на современные вызовы, связанные с социальными, психологическими и педагогическими особенностями реагирования в отношении близких родителей, участвующих в СВО; стремление формировать пропедевтический характер оказания психолого-педагогической помощи кадетам в кадетских военных корпусах РФ; упор на алгоритмизацию деятельности педагогов-психологов при оказании психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса; учет возможности возникновения у психологов эмоционального выгорания и предупреждение его посредством самопомощи.

Однако, в нормативно-правовых документах не раскрыты вопросы оказания психолого-педагогической помощи детям, имеющим других членов семьи, например, старших братьев, участвующих в СВО. Опыт работы с обучающимися, у которых родственники находятся в зоне военных действий и считаются без вести пропавшими, показывает, воспитанники данной группы испытывают колоссальное эмоциональное напряжение, а их семьи зачастую оказываются в глубочайшем эмоциональном кризисе. Нормативно-правовые документы не содержат информации по психолого-педагогической помощи в аспекте правовой защиты детей как родственников участников СВО. На основе проведенного исследования можно утверждать, что в большей степени регламентирована методическая сторона оказания психолого-педагогической помощи в образовательных учреждениях. Правовые основы рассматриваются преимущественно по вопросам предоставления системы льгот и распоряжений детям участников боевых действий. В результате проведенного исследования осуществлена попытка выявления современного состояния нормативно-правовой базы по оказанию психолого-педагогической помощи детям из семей участников СВО, перечислены и описаны основные документы, регламентирующие содержание деятельности по осуществлению психолого-педагогической помощи. Подчеркивается необходимость и эффективность комплексного взаимодействия участников образовательных отношений по оказанию психолого-педагогической помощи детям из семей участников СВО, выделены основные содержательные аспекты документов, раскрыты их особенности по отношению к военизированным образовательным организациям.

Список литературы

1. О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»: Указ Президента РФ от 03.04.2023 № 232 (ред. от 20.03.2025). – М.: [б. и.], 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_443670/ (дата обращения: 08.01.2026).
2. Стефанова А.С. Социальные гарантии участникам специальной военной операции (СВО) / А. С. Стефанова, И. Е. Шабает // Теория и практика применения и толкования в частном праве : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2024 года. – СПб.: ООО Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2025. – С. 203-210.

3. Труфанова А.Ю. Комплексная поддержка участников СВО и членов их семей: формирование благоприятных социальных трендов и установок / А.Ю. Труфанова // Молодежь и наука: шаг к успеху : сборник научных статей 7-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых, Курск, 21–22 марта 2024 года. – Курск : ЗАО «Университетская книга», 2024. – С. 376-379.
4. Рыбалка Е.А. Меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей: проблемы и перспективы их реализации / Е. А. Рыбалка // Юристы-Правоведы : науч.-теоретич. и информац.-методич. журн. – 2024. – № 3 (110). – С. 75-79.
5. Лушкина А.Н. Особенности психолого-педагогического сопровождения воспитанников из семей участников СВО / А. Н. Лушкина // Кадетское образование. – 2023. – № 2. – С. 20-25.
6. Маева Л.В. Социально-психологическая поддержка семей мобилизованных участников СВО / Л. В. Маева // Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации : материалы VI Международной научно-практической конференции, Орёл, 19–20 октября 2023 года. – Орёл : Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, 2024. – С. 244-248.
7. Кадиева Р.И. Современные подходы и технологии психологического сопровождения семей участников (ветеранов) специальной военной операции / Р. И. Кадиева, А. Р. Давудова // Russian Journal of Education and Psychology. – 2024. – Т. 15, № 6. – С. 205-232.
8. Киселева Р.Н. Современные аспекты оказания социально-психологической помощи семьям участников СВО / Р. Н. Киселева // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества : материалы XV Международной научно-практической конференции, Рязань, 17–18 октября 2024 года. – Рязань : ИП Коняхин А. В., 2024. – С. 130-134.
9. Наумов Н.С. К вопросу о современных возможностях кризисной помощи в рамках психологической реабилитации членов семей участников СВО / Н. С. Наумов, Н. В. Евтешина // XXXII рязанские педагогические чтения. Современное образование: цели, ценностные ориентиры и перспективы развития : сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-летию со дня основания РГУ имени С. А. Есенина, Рязань, 28–29 марта 2025 года. – СПб. : Научное издание, 2025. – 492 с.
10. Пчелкина Ю. Г. Психологическая броня для детских сердец: комплексный подход к реабилитации детей из семей участников СВО / Ю. Г. Пчелкина // Молодой ученый. – 2025. – № 39 (590). – С. 93–95.
11. Хабибулин Д.А. Психологическая помощь детям ветеранов и участников специальной военной операции / Д.А. Хабибулин, В.В. Селезнева, Д. Д. Хабибулин // Проблемы современного педагогического образования. – 2025. – № 87-1. – С. 402-404.
12. Психолого-педагогическое сопровождение семей участников (ветеранов) специальной военной операции в образовании : метод. пособие / [Е. Ю. Брель, И. А. Горбенко, Т. Б. Киселева и др.] ; под общ. ред. Т. Н. Сахаровой, И. А. Горбенко. – М. : МПГУ, 2024. – 148 с.
13. О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов : Указ Президента РФ от 09.05.2022 № 268. – М. : [б. и.], 2022. – URL: <https://base.garant.ru/404583716/> (дата обращения: 08.01.2026).
14. Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон № 273-ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2012 г. (ред. от 23.05.2025). – М. : [б. и.], 2012. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=503426> (дата обращения: 08.01.2026).
15. О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента РФ № 240 : принят 1 июня 2024 г. – М. : [б. и.], 2024. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50474> (дата обращения: 08.01.2026).
16. Концепция развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2030 года. – М. : [б. и.], 2024. – URL: <https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-sistemy-psikhologo-pedagogicheskoi-pomoshchi-v-sfere-obshchego-obrazovaniija/> (дата обращения: 08.01.2026).
17. Об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях : Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 (ред. от 26.09.2023). – М. : [б. и.], 2020. – URL:

<https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-28122020-n-r-193-ob-utverzhdanii/> (дата обращения: 08.01.2026).

18. О направлении Алгоритма : Письмо Минпросвещения России от 11.08.2023 № АБ-3386/07. – М. : [б. и.], 2023. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=459691> (дата обращения: 08.01.2026).
19. О методических рекомендациях : Письмо Департамента гос. политики в сфере защиты прав детей от 10.04.2025 № 07-1613. – М. : [б. и.], 2025. – URL: https://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2025/05/21_pismo_minprosveshcheniya_rossii_ot_10.04.2025_n_07-1613_o_me_dokument_1.pdf (дата обращения: 08.01.2026).
20. Абдулаева Л. Д. Организация работы педагогов-психологов с обучающимися из семей участников (ветеранов) специальной военной операции : метод. рекомендации / Л. Д. Абдулаева. – Махачкала : [б. и.], 2024. – 55 с.
21. Ульянина О. А. Модель психологического сопровождения семей участников (ветеранов) специальной военной операции / О. А. Ульянина, А. В. Ермолаева, Д. С. Волков, О. С. Комолова ; под общ. ред. О. А. Ульяниной. – М. : МГППУ, 2024. – 40 с.
22. Методические рекомендации по организации психологической работы с детьми участников специальной военной операции, обучающимися в общеобразовательных организациях Минобороны России. – М. : [б. и.], 2024. – 21 с.

SPECIFIC ASPECTS OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO CADETS FROM SPECIAL MILITARY OPERATION PARTICIPANT FAMILIES IN NORMATIVE-LEGAL ACTS

Aksyutina Z.A.¹, Dmitrieva N.A.²

*¹Omsk State Pedagogical University, ²Omsk Cadet Military Corps, Omsk, Russia
E-mail: dmitr13wa.nat@yandex.ru*

Normative legal acts are intended to regulate the activities of providing psychological and pedagogical assistance to students of educational institutions. Socio-political changes in recent years have led to the emergence of a new group of special concern - children from families of special military operation participants. The purpose of this article is to identify the specifics of providing psychological and pedagogical assistance to children from families of SMO participants in the cadet corps of the Russian Federation, based on regulatory legal acts. We believe that knowledge and correct application of regulatory legal documents allows teachers of cadet corps to provide timely, qualified and comprehensive psychological and pedagogical assistance to students from families of SMO participants. The conducted analysis of recent studies shows the practice-oriented nature of the research of the target group of children from families of SMO participants. Only a few studies have attempted to analyze the legislative basis for the provision of psychological and pedagogical assistance and support (Brel E. Yu., Gorbenko I. A. et al.). The need for a solid legislative framework for working with children from families of SVO participants in cadet corps is obvious and requires close attention to this scientific issue. While studying the regulatory framework for psychological and pedagogical assistance to children in this category, it was found that the majority of scientific publications are devoted to issues related to the procedure for obtaining state benefits and social services. A systems-based scientific approach serves as the methodological basis for the study. This system-based approach allows for the disclosure of regulatory documents as a component of the

psychological and pedagogical assistance system. The study utilizes theoretical and comparative analysis of regulatory documents governing the activities of participants in educational relations in Russian cadet corps and, above all, educational psychologists in the process of psychological and pedagogical assistance to children from families of SVO participants. During the analysis of regulatory acts, documents for analysis were selected at various levels: national and departmental. This allowed for the analysis of ten of them. These regulatory acts offer a sufficient legal framework and methodological recommendations for teaching staff of educational organizations. However, regulatory documents do not address the provision of psychological and pedagogical assistance to children who have other family members, such as older brothers, participating in the Special Military Operations (SVO). Experience working with students whose relatives are in war zones and considered missing shows that these students experience enormous emotional stress, and their families often find themselves in profound emotional distress. Regulatory documents do not contain information on psychological and pedagogical assistance in relation to the legal protection of children as relatives of SVO participants. This study attempts to identify the current state of the regulatory framework for providing psychological and pedagogical assistance to children from families of SVO participants. The key documents regulating the content of psychological and pedagogical assistance activities are listed and described. The necessity and effectiveness of comprehensive interaction between educational stakeholders in providing psychological and pedagogical assistance to children from families of SVO participants are emphasized. The key substantive aspects of these documents are highlighted, and their specific application to paramilitary educational organizations is disclosed.

Keywords: regulatory legal act, student, psychological and pedagogical assistance, cadet corps, psychological and psychological assistance, special military operation.

References

1. On the establishment of the State Fund for the support of participants in the special military operation "Defenders of the Fatherland": Decree of the President of the Russian Federation of 03.04.2023 No. 232 (as amended on 20.03.2025). – access mode: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_443670/.
2. Stefanova A.S., Shabaev I.E. Social guarantees for participants in the special military operation (SVO), *Theory and practice of application and interpretation in private law: a collection of scientific articles based on the materials of the International scientific and practical conference*, (St. Petersburg, 15-16 November, 2024), p. 203–210 (St. Petersburg, 2025).
3. Trufanova A.Yu. Comprehensive support for SVO participants and their family members: formation of favorable social trends and attitudes, *Youth and Science: Step to Success : collection of scientific articles of the 7th All-Russian Scientific Conference of Promising Developments of Young Scientists*, (Kursk, 21–22 March, 2024), p. 376–379 (Kursk, 2024).
4. Rybalka E.A. Social support measures for SVO participants and their family members: problems and prospects for their implementation, *Jurist-Pravoved : scientific, theoretical and informational-methodical journal*, **3** (110) (2024).
5. Lushkina A.N. Features of psychological and pedagogical support of pupils from families of participants of the Secondary Military Military School, *Cadet education*, **2** (2023).
6. Maeva L.V. Social and psychological support for the families of mobilized participants of the special military operation, *Prospects for industry interaction in comprehensive rehabilitation: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference* (Orel, 19-20 October, 2023), p. 244-248 (Orel, 2024).

7. Kadieva R.I., Davudova A.R. Modern approaches and technologies of psychological support for the families of participants (veterans) of the special military operation, *Russian Journal of Education and Psychology*, **15**, 6 (2024).
8. Kiseleva R.N. Modern aspects of providing social and psychological assistance to families of SVO participants, *Pedagogy and psychology as a resource for the development of modern society: materials of the XV International scientific and practical conference* (Ryazan, 17-18 October, 2024), p. 130-134 (Ryazan, 2024).
9. Naumov N.S., Evteshina N.V. On the issue of modern possibilities of crisis assistance in the framework of psychological rehabilitation of family members of SVO participants, *XXXII Ryazan pedagogical readings. Modern education: goals, value guidelines and development prospects: collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War and the 110th anniversary of the founding of the Russian State University named after S. A. Yesenin*, (Ryazan, 28–29 March, 2025), p. 492 (St. Petersburg, 2025).
10. Pchelkina Yu.G. Psychological armor for children's hearts: an integrated approach to the rehabilitation of children from families of SVO participants, *Young scientist*, **39**, 590 (2025).
11. Khabibulin D.A., Selezneva V.V., Khabibulin D.D. Psychological assistance to children of veterans and participants of a special military operation, *Problems of modern pedagogical education*, **87-1** (2025).
12. Brel E.Yu., Gorbenko I.A., Kiseleva T.B. et al. Psychological and pedagogical support for families of participants (veterans) of a special military operation in education: method. manual. Moscow, 2024.
13. On additional measures to support families of military personnel and employees of certain federal government bodies: Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2022 No. 268. – access mode: <https://base.garant.ru/404583716/>.
14. On education in the Russian Federation: Federal Law No. 273-FZ: adopted by the State. By the State Duma on 21 December 2012: approved by the Federation Council on 26 December 2012 (as amended on 23.05.2025). – access mode: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=503426>.
15. On the strategy for comprehensive child safety in the Russian Federation through 2030: Decree of the President of the Russian Federation No. 240: adopted on 1 June 2024. – access mode: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50474>.
16. Concept for the Development of the System of Psychological and Pedagogical Assistance in the Sphere of General Education and Secondary Vocational Education in the Russian Federation through 2030. – access mode: <https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-sistemy-psikhologo-pedagogicheskoi-pomoshchi-v-sfere-obshchego-obrazovanija/>.
17. On Approval of Methodological Recommendations for the System of Functioning of Psychological Services in General Education Organizations: Order of the Ministry of Education of Russia dated 28.12.2020 No. R-193 (as amended on 26.09.2023). – access mode: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-28122020-nr-193-ob-utverzhenii/>.
18. On the direction of the Algorithm: Letter of the Ministry of Education of Russia dated 11.08.2023 No. AB-3386/07. – access mode: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=459691>.
19. On methodological recommendations: Letter of the Department of state. children's rights protection policy of 10.04.2025 No. 07-1613. – access mode: https://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2025/05/21_pismo_minprosveshcheniya_rossii_ot_10.04.2025_n_07-1613_o_me_dokument_1.pdf.
20. Abdulaeva L.D. Organization of work of educational psychologists with students from families of participants (veterans) of a special military operation: method. Recommendations. Makhachkala, 2024.
21. Ulyanina O.A., Ermolaeva A.V., Volkov D.S., Komolova O.S. Model of psychological support for families of participants (veterans) of a special military operation. Moscow, 2024.
22. Methodological recommendations for organizing psychological work with children of participants in a special military operation studying in general education organizations of the Russian Ministry of Defense. Moscow, 2024.